

EL CANTOR DE LOS AMORES

COLECCION DE CANCIONES DE AMOR, DEDICADAS
A LAS HERMOSAS

15

PENAS DE AMOR

Allegro.

Cor - red za - ga - las Nin - fas del pra - do

Que un lierno a - man - te Es - tá es - pi - ran - do Cor - red her - mo - sas

Fin.

Lle-gad ve-nid Por-que se sien-te De a-mor mo-rir. Nin-fas
 be-llas her-mo-sas ga-la-nas Que os-tentais vues-tra faz se-duc-
 to-ra Cuan-do vier-ta sus lu-ces la au-ro-ra Há-cia el va-lle a-cu-
 did y lle-gad Que un pas-tor-ci-llo En la pra-de-ra Se des-es-
 pe-ra Quiere mo-rir que un pas-tor-ci-llo en la pra-de-ra
 se des-es-pe-ra quie-re mo-rir Sed sen-si-bles ni-ñas
 be-llas No le ha-gais ya mas su-frir.

Al Cor- hasta al fin.

Cvvo. Corred, Zagalas.
 Ninfas del prado,
 Que un tierno amante
 Está espirando.
 Corred, hermosas,
 Llegad, venid;...
 Porque se siente
 De amor morir.

Ninfas bellas, hermosas, galanas
 Que ostentais vuestra faz seductora
 Cuando vierta sus luces la aurora
 Hacia el valle acudid y llegad.
 Que un pastorcillo
 En la pradera
 Se desespera,
 Quiere morir.

Sed, sensibles, niñas bellas,
No le hagais ya mas sufrir.

Coro.

—
Con vosotros vivia la ingrata
Que robó de su pecho la calma,
Y el amor que gozaba su alma
Un veneno mortal se tornó.

El pobre gime,
Suspira y llora,
Pues la que adora
Ausente está.

Id, zagalas, id al valle.
Que sin duda se halla allá.

Coro.

—
El vivia feliz y dichoso
Con Dorila su prenda adorada,
Pero falsa y cruel la taimada
A otro amante su amor entregó.

Falsa y perjura
Aun la adora,
Y triste llora
Su corazón,

Que ella es su amor y su vida,

Su esperanza y su ilusion.

Coro.

—
Marchad pronto, sensibles zagalas,
Por collados, valles y riberas;
Relatadle las penas que fieras
Le destrozan ¡ay! el corazon.

De sus pesares,
De sus lamentos,
De sus tormentos
Cuenta le deis.

Volved pronto, zagalejas,
O muerto le encontraréis.

Coro.

—
Le decís, que su triste Medoro
La idolatra con fé tierna y pura,
Que cifrando está su ventura
En los goces de su tierno amor.

Toda su dicha,
To la su gloria,
Es ilusoria
Sin su beldad:

Decidle, hermosas, se duela
De su amante por piedad.

Coro.

AMORES DE ALFREDO Y ELVIRA

¡OH, QUE BELLA!

Tal un jóven
A su amada
La decia:
Virgen bella
Mas que el dia,
Virgen pura
Mas que el alba.

Es delgada
Su cintura
Como junco,
Como palma
Se cimbreaba
De las auras
Al arrullo.

Sus dos ojos
Son luceros
Brilladores,
Son sus labios
Dos claveles,
Sus sonrisas
Son amores.

En la nieve
De su cutis
Hay dos rosas,

Que embellecen
Las mejillas
En que asoman
Pudorosas.

¡Oh qué bella!
No del cielo,
Ni natura,
Al encanto,
Ay, pretenda
Posponerse
Su hermosura.

Que la bóveda
De estrellas
Tachonada,
Será siempre
En su altiva,
Pura frente
Mejorada.

Que si aroma
Primavera
De sus flores,
Con la ninfa
Comparara,
De seguro,

Mal quedara.

Que de Aurora
Si el cabello
Con el suyo
Combatiera,
De seguro,
Con ser de oro,
Que perdiera.

Que la Luna
Melancólica
Si osara
Colocarse
De la jóven
No muy lejos,
La ofuscará.

Que es la ninfa
Tan hermosa,
Que es tan bella,
Que natura
De ser menos
Al mirarla
Se querella.

A. C.

(Es propiedad).